

МЕСТО И РОЛЬ ВУЗА В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Эшанкулов Хамрокул Маматкулович

Дж ГПУ им. А.Кадыри.

ORCID 0000-0003-2573-6383

Аннотация: В данной статье речь идет о месте и роли вуза в подготовке педагога профессионального образования. Он ставит перед собой такие цели, как навыки, забота о здоровье и выполнение неотложных социальных задач.

Ключевые слова: технология, образовательная модель, прогностическая, психолого-педагогическая, организационно-педагогическая, чрезвычайная ситуация, профессиональная деятельность.

Annotation: This article deals with the place and role of the university in the training of a teacher of vocational education. He sets himself goals such as skills, health care and the fulfillment of urgent social tasks.

Keywords: technology, educational model, prognostic, psychological-pedagogical, organizational-pedagogical, emergency situation, professional activity.

Новые требования, связанные с образованием, потребовали подготовки педагога, преподающего основы безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях, суть которой заключается в формировании представлений о механизмах равновесия в системе «человек – техника – среда».

Введение специализации в области безопасности жизнедеятельности выражается необходимостью защиты человечества от научно-технического прогресса и его пагубного воздействия на цивилизацию. С этой точки зрения правильно мнение К. Колина, человечеству сегодня необходимо воспитывать мировоззрение, которое будет основой для формирования мировоззрения, способного противостоять ведущим к нему процессам глобального саморазрушения.

Таким образом, можно сказать, что негативные последствия научно-технического прогресса и социально-экономического развития общества вызвали серьезные угрозы жизни и здоровью человека, мотивации к жизни, состоянию генетического фонда человека. Существуют риски, связанные с потерей человеческих жизней, прежде всего моральных устоев общества. Человечеству угрожает его неспособность обеспечить собственную безопасность в современных

условиях. Это способствовало формированию потребности в подготовке граждан к деятельности в быту, то есть побуждало людей к пересмотру руководящих принципов по характеру безопасности жизнедеятельности.

Курс «Безопасность жизни» направлен на получение практических знаний и навыков, а также выполнение актуальных социальных задач, таких как охрана здоровья и защита жизни.

Профессиональная подготовка будущих педагогов на курсе НФХ разрабатывается в соответствии с требованиями социального заказа, что дает возможность подготовить будущих специалистов к самостоятельной профессиональной деятельности в области безопасности жизнедеятельности в высших учебных заведениях. Данная система обучения основана на взаимодействии «объект-предмет» и «субъект-предмет» в цепочке «цель-средство-результат-ценность».

Внедрение системы подготовки специалистов осуществляется путем определения комплекса учебных задач, задач и упражнений, обеспечивающих формирование системы знаний и умений, способствующих раскрытию содержания учебной информации и развитию профессионально важных качеств личности. В процессе разработки образовательной модели решаются такие задачи, как определение содержания и содержания необходимых и достаточных знаний для успешного решения профессиональных задач; определение соотношения между теоретической и практической подготовкой; учет необходимости ведущего (прогностического) характера образования; выбор форм организации учебного процесса с учетом ранее полученного образования. Создание модели подготовки специалистов предполагает целостный (целостный) взгляд на содержание образования.

Образовательная система представлена совокупностью условий: социальных (совокупность основных образовательных категорий, ориентированных на активность учащихся, на формирование будущей работы педагога и потребности в нем, подготовки, связанной с основной специальностью, проявляющейся в отношении, интересе и удовлетворение.); психолого-педагогические условия (наличие определенной системы педагогических знаний для понимания сущности предмета профессиональной подготовки); организационно-педагогические условия (совокупность технологий, методов, приемов обучения). Важным является учет двух важнейших условий подготовки специалистов ВФХ - психолого-педагогического и организационно-педагогического факторов, помогающих организовать образовательный процесс, связанный с приобретением знаний по безопасности жизнедеятельности в вузе. Психолого-педагогические условия обеспечивают

качество образования, а организационно-педагогические условия помогают подготовить учителей к обучению безопасности жизнедеятельности.

Психолого-педагогические условия способствуют содержательной стороне подготовки специалистов в области преподавания ВФК, направляя их в систему школьного образования.

В силу организационно-педагогических условий теоретические знания и практические навыки, необходимые будущему учителю, определяются и опираются на объем, обучение новым педагогическим технологиям (информационные, онлайн-обучение, автоматизация средств управления и др.), методы (проблемные, внедряются психолого-педагогическая подготовка, тематические лабораторные занятия, моделирование и др.).

Предлагаемая система определяет способ реализации образовательного содержания, предусмотренного в системе образовательных стандартов, образовательных программ, методов и видов образовательной деятельности с точки зрения эффективного обеспечения профессионального образования.

Профессиональная подготовка будущего педагога по курсу «НФХ» включает в себя необходимость формирования безопасной личности, способной обеспечить безопасную жизнь обучающихся в ходе своей учебно-воспитательной деятельности. На аудиторных и самостоятельных занятиях данного курса будущие учителя развивают знания, навыки и индивидуальные способности. Таким образом, содержание обучения должно включать в себя как теоретические знания, практические навыки, так и индивидуальные умения, что создаст базу для обучения будущего учителя по курсу «НФХ» в процессе корреляции.

На основе вышеизложенных социально-педагогических проблем профессиональной подготовки будущих педагогов в области безопасности жизнедеятельности мы ставим целью курса «Безопасность жизнедеятельности» сформировать качества и умения в этой области, понять неразрывное, взаимодействие Между безопасностью человека любой деятельности, Мы сформировали ее как единство с требованиями среды обитания. Исходя из цели курса «Безопасность жизнедеятельности» мы ставим следующие задачи:

1. Подготовка студентов к действиям в опасных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, формирование базовых знаний, умений и компетенций безопасного поведения в быту и в процессе профессиональной деятельности;

2. Формирование «безопасного типа личности» со способностью распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека и использовать различные способы защиты от них.

3. Обеспечение общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, способствующих осознанному выбору социального поведения, формированию общей культуры безопасности;

Взаимное сотрудничество с учреждениями и управлениями МЧС в общем педагогическом процессе вуза по использованию их учебной, материальной и профессиональной поддержки, в социально-педагогических условиях профессиональной подготовки будущих педагогов в сфере жизнедеятельности под безопасностью мы «общество - образование» понимаем социально-педагогическую систему объектно-субъектных отношений и педагогическую систему профессиональной подготовки, субъектно-субъектное функционирование. Отношения «учитель-ученик», в которых формируется профессиональный отбор содержания образования, использование активных форм и методов, мотивационно-ценностная сфера приобретения учащимися качеств и умений в данной области.

Однако для формирования личности педагога, готового к любой чрезвычайной ситуации, необходимо пересмотреть содержание, формы и методы обучения студентов в области безопасности жизнедеятельности. Поэтому возникла необходимость разработки содержания подготовки будущих учителей, выбора наиболее эффективных форм, методов и учебных пособий, отвечающих требованиям современного общества, и их апробация на опыте.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ССЫЛКИ:

1. Abdullayev, B. B. O. G. L. (2021). ZAMONAVIY ISSIQLIK ELEKTR MARKAZLARIDA QO 'LLANILADIGAN ISSIQLIK IZOLYATSION MATERIALLAR VA ULARGA QO 'YILADIGAN ASOSIY TALABLAR. Scientific progress, 2(8), 36-40.

2. Таиров Ш.М. Хамракулов Ж. Б. 2021/3/31 “Наука сегодня проблемы и пути решения” 91-93 ст.

3. Sh.M.Tairov, J.B.Hamrakulov 2021/1/27 «The American Journal of Social Science and Education Innovations» Том 3 Номер 1 Ст 219-222.

4. Usmonov M. T. The Concept of Size and Measurement. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.

5. Usmonov M. T. The Emergence and Development of Methods of Writing All Negative Numbers. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 48-50.

6. Usmonov M. T. The Purpose, Function and History Of The Development

Of Mathematical Science. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 8-17.

7. «Texnogen risk va texnik tizimlarning ishonchliligi» Toirov Sh.M. Narziyev Sh.M., Choriyev R.E., Aliboyev M.A., Pulatov X.L., Rajabov N.Q. 2021 Ст 3-199.

8. «Чрезвычайные и критические изменения климата в странах центральной Азии» ШМ Таиров, БУ Абдуллаев - Universum: технические науки, 2020.

9. R.X.Djuraev, S.T.Turg'unov, N.T.Axmedova. Ta'lim boshqaruvi (nazariya va amaliyot masalalari): O'quv qo'llanma. "Sano-standart" nashriyoti Toshkent 2013 yil - bet. Modern Journal of Social Sciences and Humanities 573

10. Usmonov M. T. Security Models. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-23.

11. R.X.Djuraev, S.T.Turg'unov. Ta'lim menejmenti: qo'llanma. Toshkent "Voris - Nashriyot" nashriyoti 2006 yil - bet.

12. Yo'ldoshev H.Q. Ta'lim yo'nalishida malaka oshirish tizimini takomillashtirish omillari // Xalq ta'limi jurnali, 2006. –№1. –7-11-b.;

13. Usmonov M. T. PhysicalSecurity. International Journal of Academic and Applied Research (IAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.